

Управління конкурентоспроможністю закладів тимчасового розміщення та харчування в контексті розвитку до умов ЄС

Предметом дослідження є методологічні аспекти вдосконалення управління конкурентоспроможністю закладів тимчасового розміщення та харчування.

Метою дослідження є формування маркетингової концепції управління конкурентоспроможністю бізнес-структур готельно-ресторанного господарства.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті проведено аналіз діяльності бізнес-структур готельно-ресторанного господарства та обґрунтовано необхідність формування маркетингової концепції управління їх конкурентоспроможністю в контексті розвитку до умов ЄС.

Галузь застосування результатів. Сфера малого підприємництва.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу розвитку закладів тимчасового розміщення та харчування, доведено що з метою забезпечення їх конкурентоспроможності доцільне формування маркетингової концепції управління на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів в контексті розвитку до умов ЄС.

Ключові слова: маркетингова концепція, конкурентоспроможність, ЄС, маркетингові інструменти, бізнес-структури.

Management of the competitiveness of temporary accommodation and catering institutions in the context of development under EU conditions

Abstract. The subject of the study is the methodological aspects of improving the management of the competitiveness of temporary accommodation and catering establishments.

The purpose of the study is the formation of a marketing concept for managing the competitiveness of business structures in the hotel and restaurant industry.

Research methods. The research used a set of scientific methods and approaches, including systematic and logical, which made it possible to ensure the conceptual unity of the research.

Work results. The article analyzes the activity of business structures of the hotel and restaurant industry and substantiates the need for the formation of a marketing concept of managing their competitiveness in the context of development to EU conditions.

Field of application of results. The sphere of small entrepreneurship.

Conclusions. The main conclusions of the study and its methodological results can be summarized as follows: based on the analysis of the development of temporary accommodation and food establishments, it has been proven that in order to ensure their competitiveness, it is advisable to form a marketing management concept based on modern marketing technologies and marketing tools in the context of development to EU conditions.

Key words: marketing concept, competitiveness, EU, marketing tools, business structures.

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед суб'єктами господарювання малого підприємництва, є забезпечення економічного розвитку безпеки. Зокрема це важливо в тих господарюючих суб'єктів, які мають проблеми із просуванням пропонуванних послуг (їх реалізації) та не займаються рекламою і промоцією. Необхідність забезпечення в таких малих підприємствах економічного розвитку та одночасно економічної ефективності діяльності полягає у вдосконаленні маркетингових методів управління та застосування маркетингових технологій в контексті забезпечення конкурентоспроможності пропонуванних послуг. Надважливим завданням при цьому є вдосконалення управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в контексті розвитку до умов ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів присвячені праці зарубіжних: Д. Бодді, В. Бахотського, А. Вайсмана, Ф. Котлера, Ж.–Ж. Ламбена, А. Томпсона, А. Стрікланд та вітчизняних вчених: С. Васильчак, О. Галаченка, Ю. Гринів, Г. Левків, Л. Лояк, А. Петриняк, М. Суботи, та інших. Однак, в сучасних умовах певні питання механізмів формування економічного розвитку господарюючих суб'єктів на основі маркетингових інструментів залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження механізмів та інструментів формування маркетингової концепції управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в контексті розвитку до умов ЄС.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сталого економічного зростання на основі мобілізації й ефективного використання всього комплексу ресурсів та умов, в умовах ринкового трансформування економіки країни, є одним із головних чинників стабільності позитивних економічних тенденцій в державі. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку особливе місце посідає розвиток бізнес-структур туристичної індустрії, зокрема готельно-ресторанного господарства [1].

Сфера розвитку бізнес-структур туристичної індустрії є невід'ємною складовою конкурентного механізму, що надає ринковій економіці гнучкість,

вирішує проблему зайнятості населення, акумулює виробничі та фінансові ресурси, забезпечує ринок споживчими товарами і послугами.

В сучасних ринкових умовах при невизначеності результатів впливу глобалізаційних процесів за умов децентралізації вагомим значення при дослідженні реалізації санаторно-курортних послуг актуальності набувають тренди, що формують жорсткі умови конкурентної боротьби. Водночас для якісного аналізу ефективності розвитку та прогнозу майбутнього очікуваного стану підприємств готельно-ресторанного бізнесу необхідна відповідна наукова база. Враховуючи специфіку досліджуваного об'єкта, важливо формувати систему пріоритетних трендів маркетингової концепції управління конкурентоспроможністю таких бізнес-структур на регіональному рівні [2].

В умовах національного та культурного відродження України на шляху розбудови незалежної держави здоров'я людей проблема державного масштабу, а джерелом його покращення є послуги готельно-ресторанного бізнесу та санаторно-курортного лікування і оздоровлення, що здатні забезпечити ефективна діюча інфраструктура готельних, рестораних та санаторно-курортних підприємств. Значимість розвитку таких послуг відпочинкового типу, зокрема санаторно-курортних обумовлене пришвидшеним процесом старіння населення та зростання рівня захворюваності дорослих людей, підлітків та дітей. Потребу в послугах розміщення та харчування мають всі подорожуючі та відпочиваючі. Про ефективність таких послуг, які отримують споживачі, свідчать дослідження, адже після відпочинку, доброго харчування, долікування у підприємствах санаторно-курортної сфери відвідувачі у 3–4 рази частіше та 1,5–2 рази швидше повертаються до продуктивної праці. А результати проходження курсу санаторного лікування та оздоровлення в 3–4 рази знижують рівень працевтрат при хворобі. Окрім, того дослідженням доведено, за рахунок відпочинкових послуг та послуг санаторно-курортного оздоровлення досягаються кращі результати реабілітації осіб, що постраждали внаслідок нещасних випадків та оздоровлення часто хворіючи [2].

В останні роки на ринку послуг із розміщення та санаторно-курортних послуг утворилася децю складна ситуація. Потужна матеріальна, лі-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

кувально-діагностична та наукова база через низку соціально – економічних причин використовуються не повною мірою. Будівлі, медичне обладнання зазнають морального та фізичного старіння, через це середньорічна наповнюваність готельно-ресторанних підприємств та підприємств санаторно – курортного комплексу України за останні періоди часу в середньому складає 60–80% від пропускну здатності [3].

Результати дослідження доводять зменшення кількості колективних закладів розміщення протягом 2018–2020рр. (рис.1). Так, якщо у 2018 році у Львівській області їх кількість становила 129 одиниць, то у 2020 році скоротилась до 111 одиниць. Зменшення кількості колективних закладів розміщення протягом 2018–2020рр. відбулось і в інших регіонах. Так наприклад у Івано-Франківській області їх зменшилося на 17 одиниць а в Закарпатській із 54 до 48 закладів.

Одночасно дослідження доводять, що за аналізований період зменшилася і кількість місць у колективних засобах розміщування. При порівнянні темпів зменшення кількості закладів розміщення і темпів зменшення в них місць розміщення, то останні в багато разів випереджують перші.

Так, кількість місць у колективних засобах розміщування у Львівській області за досліджуваний період рекордно зменшилась порівняно із сусідніми областями, майже в 2,5 рази або на 342 тис. одиниць (рис.2). У Івано-Франківській об-

ласті за цей самий період кількість місць у колективних засобах розміщування скоротилась найменше із досліджуваних регіонів – на четвертину, або на 26,6%. В Закарпатській області скорочення кількості місць у колективних засобах розміщування за три роки становило 58,8% , тобто їх кількість зменшилася більше як в два рази.

На зменшення кількості закладів розміщення вплинуло те, що окремі з них були менш конкурентоздатними на ринку послуг, не витримали конкуренції та закрились або перепрофілювались в інші види діяльності. На зменшення як закладів розміщення, так і кількості місць розміщування в таких підприємствах вплинуло також із 2019 року поширення світової пандемії COVID-19, яка вплинула на зменшення потоків туристів як вітчизняних, так і іноземних.

Закономірність зменшення кількості туристів як вітчизняних, так і іноземних в досліджуваних регіонах відображена кривими на наступному рисунку.

Ще одним дуже вагомим показником рівня розвитку бізнес-структур є обсяг реалізованої продукції. Так до прикладу, у Львівській області спостерігається зменшення обсягу реалізації послуг суб'єктами господарювання у цій сфері. У 2020р. суб'єктами підприємництва в сфері тимчасового розміщення та харчування було реалізовано послуг на 1442,7 млн. грн. Суттєвіший внесок в обсяг реалізованої продукції здійснили середні – 1058,9

Рисунок 1. Динаміка зміни кількості колективних закладів розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)

Рисунок 2. Динаміка кількості місць у колективних закладах розміщування, од

Рисунок 3. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, усього осіб

млн. грн. та малі підприємства – на суму 383,8 млн. грн. (26,6% від загального обсягу). Послуги з тимчасового розміщення та харчування у 2020 р. склали 1,4 млрд. грн., тобто 0,6% від ринкового обсягу всіх послуг. Значний вплив на зменшення обсягу реалізації продукції та послуг закладами розміщення та ресторанного господарства мала пандемія корона вірусу та відповідні карантинні обмеження (табл.1). Тому результати діяльності таких підприємств у 2020 році суттєво відрізняються від попередніх років в сторону зменшення. Результативність діяльності будь-якого підприємства

можна оцінювати як за допомогою абсолютних (економічний ефект), так і відносних (економічна ефективність) показників [4].

Величина, яка характеризує результат виробничої діяльності чи діяльності з надання послуг зумовлюється ефектом, який проявляється в зростанні прибутку, зниженні собівартості, зростанні обсягів продаж, тобто у зміні абсолютних показників діяльності підприємства. Такі розрахунки мають скоріше арифметичний характер, оскільки не дають можливості для порівняння різних за розмірами та видами економічних

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

мічної діяльності підприємств, а також залежать від темпів інфляції.

Аналіз фінансових результатів діяльності закладів розміщення та ресторанного господарства Львівської області (див. табл. 1.) у 2019 – 2020 рр. свідчить, що переважна їх більшість проводила діяльність в 2020 році збитково і нерентабельно. Зокрема, звернуто увагу на результат діяльності бізнес-структур, що надають послуги тимчасового розміщування й організації харчування – середній та малий бізнес в цій сфері.

Частка збиткових середніх підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщування й організації харчування становила 68% в 2020 році, де питома вага неприбуткових порівняно із попереднім роком збільшилася на 54,7,0%. Частка прибутку малих підприємств у 2020 році у валовому прибутку суб'єктів економічної діяльності регіону даної сфери становила 56,4 %, і в порівнянні з 2019 роком зменшилась на 15,5%. Інформація по великих підприємствах в даній сфері є конфіденційною.

Відмічаючи переваги малого підприємництва доцільно зупинитися на розгляді окремих недоліків, які супроводжують процес підприємницької діяльності, зокрема нестача фінансових коштів, що пов'язано з низькою долею власного капіталу і необхідністю залучення позичкових коштів; обмеженість масштабів використовуваних засобів виробництва, недостатність технічного

оснащення і забезпечення сировиною порівняно з великими підприємствами; надчутливість до коливань економічної кон'юнктури та політичної ситуації, великий ступінь залежності від системи підтримки малого підприємництва; значна залежність від окремих великих замовників; слабе сегментування власної долі ринку й недостатньо міцні позиції на ньому; високий ризик та схильність до банкрутства [5; 6; 7].

Сьогодні сучасний світ зіштовхнувся з великою і страшною в історії всього світу фатальною кризою – глобальною епідемією коронавірусу та війною в нашій країні. Виклики сьогодення поставили перед менеджментом підприємств ресторанного господарства цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що неминуче пов'язано саме з їх безпекою.

Розповсюдження загрози COVID-19 та ведення війни створили безліч нових проблем для всіх. Тому, ключовою проблемою кожного підприємця є активізація всіх резервів, можливостей та здібностей для збереження життєздатності свого бізнесу. Введення жорстких заходів карантину та умови війни призвели до необхідності формування нових моделей розвитку суб'єктів господарювання, відповідно адаптованих під сучасні реалії життя.

Якщо аналізувати діяльність бізнес-структур в цілому по країні в сфері туризму, то можна зробити такі висновки.

Таблиця 1. Фінансові результати до оподаткування закладів розміщення та харчування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2019 – 2020 рр. (тис. грн)*

	2019 –2020 р.р.	Фінансовий результат (сальдо)	Підприємства, які одержали прибуток		Підприємства, які одержали збиток	
			у % до загальної кількості підприємств	Фінансовий результат	у % до загальної кількості підприємств	Фінансовий результат
Тимчасове розміщування й організація харчування	2019	211435,6	72,5	287261,0	27,5	75825,4
	2020	-361263,1	55,5	31540,2	44,5	392803,3
по великих підприємствах	2019	–	–	–	–	–
	2020	–	–	–	–	–
по середніх підприємствах	2019	172183,9	86,7	182851,7	13,3	10667,8
	2020	-190200,8	32,0	10315,8	68,0	200516,6
по малих підприємствах	2019	39251,7	71,9	104409,3	28,1	65157,6
	2020	-171062,3	56,4	21224,4	43,6	192286,7
у т. ч. по мікропідприємствах	2019	-7318,7	72,2	21561,8	27,8	28880,5
	2020	-30954,9	59,4	13510,8	40,6	44465,7

* Побудовано авторами за даними [3].

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В дослідженні доведено, що згідно розподілу туристів за метою подорожі протягом 2018–2020рр. найбільше осіб скористалися послугами дозвілля та відпочинком – 2269271 (в 2020 році), що становило 96,1% від загальної кількості споживачів туристичних послуг (табл. 2). Приблизно така структура туристів за видами подорожей була і в попередні роки досліджуваного періоду.

Потік іноземців, які відвідали Україну, в 2021 році зріс на 26% та склав 4,27 млн осіб. Найбільше зріс потік туристів з Саудівської Аравії – у понад 100 разів.

В процесі дослідження виокремлено цифри, які відображають ТОП–10 країн, громадяни яких відвідували нашу країну упродовж 2021 року. Впевнене лідерство тримають громадяни Республіки Молдова, друге та третє місця розділили між собою громадяни РФ та Польщі.

У 2021 році в'їзними (іноземними) туристами для подорожі по Україні були громадяни Респу-

бліки Молдова, Російської Федерації, Польщі та Білорусії, Румунії та Туреччини, Угорщини, Німеччини, Ізраїлю та США. З даного переліку країн найбільша чисельність в'їзних туристів була із Республіки Молдова – 1054 тис. осіб, Російської Федерації – 519 тис. осіб, Польщі – 311 тис. осіб, найменша із США (рис. 4).

Якщо більшість країн демонстрували істотний приріст за кількістю громадян, котрі приїздили в Україну, то потік громадян Республіки Білорусь за 2021 рік знизився на 41%. З показником 273 тис. осіб ця країна посіла четверту сходинку рейтингу.

Замикають п'ятірку громадяни Румунії – у 2021 році Україну відвідали 264 тисячі осіб з цієї країни, що загалом на 15% більше ніж за 2020 рік. Далі у рейтингу – Туреччина, Угорщина та Німеччина, при чому шоста та восьма позиції теж демонструють зростання потоку – в 1,7 та 2,1 раза відповідно. На дев'яту та десяту позиції вийшли

Таблиця 2. Розподіл туристів за метою подорожі протягом 2018–2020рр., осіб

Мета поїздки	2018р.	2019р.	2020р.	2020р до 2018р., у %
Службова, ділова, навчання	216884	271171	61198	28,22
Дозвілля, відпочинок	4246177	5761645	2269271	53,44
Лікування	80306	65929	17921	22,32
Спортивний туризм	3739	4246	1538	41,13
Спеціалізований туризм	1976	21529	4584	зб. в 2,4р.
Інша	8365	7577	5766	68,93
Всього	4557447	6132097	2360278	51,79

*Побудовано авторами за даними [8]

Рисunek 4. Топ–10 країн, громадяни яких відвідали Україну у 2021 році [9]

Рисунки 5. Топ-10 країн, до яких виїжджали громадяни України у 2021 році [9]

Ізраїль та США – 133 та 103 тисячі громадян відповідно.

Досить цікавим виглядає той факт, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зростає у 103 рази і це абсолютний рекорд приросту.

Зокрема, туристичний сезон 2021 року в Україні запам'ятався великим інтересом з боку туристів з країн Перської затоки. Так, туристи з Об'єднаних Арабських Еміратів під час перебування в Україні у 2021 році в середньому витрачали \$2220 на людину, що є найвищим показником з-поміж представників інших країн [10].

Дослідження доводять, що серед топ-10 країн, до яких виїжджали громадяни України у 2021 році в рейтингу Польща – 311 тис. осіб, Туреччина – 2050 тис. осіб, та Угорщина – 1720 тис. осіб українців (рис. 5).

Висновки

Одними із важливих заходів покращення діяльності суб'єктів господарювання – бізнес-структур в сфері тимчасового розміщення та харчування є формування маркетингової концепції управління їх конкурентоспроможністю в контексті розвитку до умов ЄС, яка ґрунтується на систематичному моніторингу зовнішнього

і внутрішнього середовища з метою своєчасного виявлення зачатків кризових явищ та заздалегідь вживання заходів, метою яких є підвищення ефективності та збільшення прибутковості діяльності у достатньо мінливому та конкурентному середовищі за допомогою використання функцій маркетингового управління та методів маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, що включають комплекс взаємопов'язаних дій на основі маркетингових інструментів по дослідженню ринку послуг тимчасового розміщення та харчування, маркетингових технологій просування послуги від виробника до споживача, визначення основних сегментів ринку, потреб та вподобань споживачів таких послуг.

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Галаченко О.О. Оцінка виробничого потенціалу санаторно-курортних підприємств в розрізі туристичних регіонів. Економічний вісник ДВ-НЗ «Переяслав-Хмельницького Державного Педагогічного Університету ім. Г.Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2016. С.134–138.
2. Васильчак С.В., Галаченко О.О., Пушак Я.Я. Розвиток санаторно-курортних послуг регіону як складова економічної безпеки. Туристична освіта: європейський вимір: зб. наукових праць. Львів, 2017. с. 150–155.

3. Головне управління статистики в Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/st_inf.php?O911.

4. Балацька Н.Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.42. С.117–122.

5. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

6. Лояк Л.М. Маркетингові інструменти управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель». Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ. 2020. № 6 (229). С. 122 – 128.

7. Вікалюк М. Інтернет-маркетинг – запорука ефективної стратегії управління готельно-ресторанним підприємством. Маркетингові інновації в туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. Вінниця: 30 листопада 2017 року. С.45–47.

8. Туристична діяльність в Україні. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm.

9. Джерело: URL: <https://www.unian.ua/tourism/news/skilki-inozemnih-turistiv-vidvidali-ukrajinu-u-2021-roci-dani-derzhprikordonsluzhbi-novini-11684995.html>.

10. Стратегія розвитку Львівської області на 2021–2027 роки. URL: <http://www.if.gov.ua/news/47474>.

References

1. Vasylichak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno-kurortnykh pidpryyemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyy visnyk DVNZ «Pereyaslav-Khmel'nyts'koho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereyaslav-Khmel'nyts'kyu, 2016. S.134–138.

2. Vasylichak S.V., Halachenko O.O., Pushak Ya.Ya. Rozvytok sanatorno-kurortnykh posluh rehionu yak skladova ekonomichnoyi bezpeky. Turystychna osvita: yevropeys'kyu vymir: zb. naukovykh prats'. L'viv, 2017. s. 150–155.

3. Holovne upravlinnya statystyky v L'vivs'kiy oblasti. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/st_inf.php?O911.

4. Balats'ka N.Yu. Restorannyi biznes v umovakh pandemiyi koronavirusu: problemy ta napryamy transfor-

matsiyi modeley rozvytku. Infrastruktura rynku. 2020. Vyp.42. S.117–122.

5. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

6. Loyak L.M. Marketynhovi instrumenty upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv restorannoho hospodarstva kurortu «Bukovel». Zb. nauk. prats' «Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini». Kyiv. 2020. № 6 (229). S. 122 – 128.

7. Vikalyuk M. Internet-marketynh – zapорука efektyvnoyi stratehiyi upravlinnya hotel'no-restorannym pidpryyemstvom. Marketynhovi innovatsiyi v turyzmi, hotel'no-restoranniy, kharchoviy industriyi ta torhivli: materialy Mizhvuzivs'koyi students'koyi naukovy-praktychnoyi konferentsiyi . Vinnytsya: 30 lystopada 2017 roku. S.45–47.

8. Turystychna diyal'nist' v Ukraini. Derzhavna sluzhba statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm.

9. Dzherelo: URL: <https://www.unian.ua/tourism/news/skilki-inozemnih-turistiv-vidvidali-ukrajinu-u-2021-roci-dani-derzhprikordonsluzhbi-novini-11684995.html>.

10. Stratehiya rozvytku L'vivs'koyi oblasti na 2021–2027 roky. URL: <http://www.if.gov.ua/news/47474>.

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д. е. н., професор, Державний університет економіки і технологій

e-mail: VSV123@i.ua;

ORCID 0000-0001-9757-1683

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID 0000-0003-3295-4792

Блан Ольга,

д. е. н., Економічний університет – Варна

e-mail: olgabelan7@ue-varna.bg

ORCID ID: 0000-0002-9135-5215

Саврас Ірина,

к. е. н., доцент, Львівський торговельно-економічний університет

e-mail: i_savras@ukr.net

ORCID 0000-0002-3593-305X

Data about the authors

Svetlana Vasylychak,

Doctor of Economics, Professor, State University of Economics and Technology

e-mail: VSV123@i.ua

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Olha Bielan,

Doctor of Economics University of Economics – Varna

e-mail: olgabelan7@ue-varna.bg

Iryna Savras,

PhD. in Economics, associate professor, Lviv University of Trade and Economics

e-mail: i_savras@ukr.net

УДК 334.012:339.9.012.23

КРАХМАЛЬОВА Н. А.

САФРОНСЬКА І. М.

ГНАТЕНКО І. А.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в контексті розвитку технологічного менеджменту та реалізації безпекової доктрини України

Актуальність теми дослідження. Статтю присвячено актуальному питанню – дослідженню проблематики прогнозування міжнародної експортно-імпоротної діяльності підприємництва в контексті реалізації безпекової доктрини України.

Постановка проблеми. Встановлено, що зміни в інституціональній матриці, глобалізаційні тренди та підвищена конкуренція вимагають безперервного моделювання системи оцінювання та прогнозування експортно-імпоротної діяльності підприємництва в контексті технологічного менеджменту і реалізації безпекової доктрини України.

Постановка мети і завдань дослідження – визначити методологію оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в контексті розвитку технологічного менеджменту та реалізації безпекової доктрини України.

Метод або методологія дослідження. Методичну основу наукового дослідження сформував комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, які було використано для вирішення поставлених завдань, зокрема: аналізу, синтезу, абстрагування, індукції, дедукції, моделювання (зокрема автокореляційних рівнів експорту та імпорту). Прогнозування експортно-імпоротної діяльності було здійснено з використанням функції «FORECAST».

Презентація основного матеріалу – доведено, що прогнозування міжнародної експортно-імпоротної діяльності підприємництва є важливим етапом аналітичної роботи менеджера або управління підприємця. Встановлено тісну залежність між значеннями експорту та імпорту товарів поточного і попереднього років, і відповідно, наявність у часовому ряді досліджуваних показників сильної лінійної тенденції.

Галузь застосування результатів. Методологія оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в контексті розвитку технологічного менеджменту та реалізації безпекової доктрини України може застосовуватися усіма зацікавленими стейкхолдерами.

Висновки за статтю. Отримані результати підтверджують висновок про те, що ряд значень експорту та імпорту товарів за останні 2010–2020 рр. містять лінійну тенденцію. Доведено, що прогнозування можливо здійснювати різними моделями та способами, що може бути звичайним економічним процесом і в реальних умовах стейкхолдер порівнює, аналізує та вибирає найкращий варіант.

Ключові слова: експорт; імпорт; підприємництво; прогнозування; логістичні хаби; інноваційно-активні підприємства; технологічний менеджмент; безпекова доктрина.